

O'QUVCHILAR O'RTASIDAGI NIZOLAR

A'zamova Jamila, magistr

Guliston davlat universiteti

Anotatsiya

Ushbu maqolada umumta'lim muassasalaridagi o'quvchilar o'rtasidagi nizolar va ularning sabablari borasida, bu muammolarni hal qilishda o'qituvchining o'rni borasida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: o'quvchi, nizo, muassasa, pedagog, muloqot.

Umumta'lim maktabida insonning kelajakdagi konfliktidan oldingi va konfliktli vaziyatlardagi xulq-atvorining asoslari yaratiladi. Mojarolarning oldini olish bilan shug'ullanish uchun kamida ularning maktab guruhlarida qanday paydo bo'lishi, rivojlanishi va tugashi, ularning xususiyatlari va sabablari haqida umumiy fikr bo'lishi kerak.

Har qanday ijtimoiy muassasada bo'lgani kabi, umumta'lim maktabi ham turli ziddiyatlar bilan tavsiflanadi. Pedagogik faoliyat shaxsni maqsadli shakllantirishga qaratilgan bo'lib, uning maqsadi maktab o'quvchilariga ma'lum bir qobiliyatni o'tkazishdir. Ijtimoiy tajriba ushbu tajribani yanada to'liq o'zlashtirish. Shuning uchun maktabda o'qituvchi, o'quvchi va ota-onalar uchun ma'naviy qulaylikni ta'minlaydigan qulay ijtimoiy-psixologik sharoitlarni yaratish kerak.

Umumiy ta'lim muassasasida faoliyatning to'rtta asosiy sub'ektini ajratish mumkin: o'quvchi, o'qituvchi, ota-onalar va ma'mur. Qaysi sub'ektlarning o'zaro ta'siriga qarab konfliktlar quyidagi turlarga bo'linadi: O'quvchi-O'quvchi; O'quvchi-o'qituvchi; O'quvchi-ota-onalar; O'quvchi boshqaruvchisi; o'qituvchi-o'qituvchi; o'qituvchi-ota-onalar; boshqaruvchi o'qituvchi; ota-onalar - ota-onalar; ma'mur ota-onalar; admin-admin.

Pedagog ziddiyatlarni, qarama-qarshiliklarni oldini olishda har bir o'quvchini harakteriga ye'tiborini qaratish kerak.

Pedagogika konfliktlar ziddiyatlarni, to'qnashuv, qarama-qarshilik mojorolarni pedagoglar va o'quvchilar o'rtasida yuzaga kelmasligi uchun o'qituvchi ziddiyatlarini olidini ola bilishi lozimdir. Zamonaviy tarzda biz konfliktlarni boshqarishimiz ziddiyatlarni munosabatlarini to'g'ri yechimini topishimiz kerak.

“Ilm” ma’rifat biz uchun bugun ham o’z ahamiyatini yo’qotgani yo’q, yo’qolmaydi ham. Aql zakovatli yuksak ma’naviyatli kishilarni tarbiyalay olsakkina, oldimizga qo’yan maqsadlarimizga erisha olamiz. Mustaqil O’zbekistonning kelajagi bo’lgan sog’lom avlodni tarbiyalash nozik, nihoyatda katta diqqat e’tiborni talab qiladigan, ichki ziddiyatli jarayondir. Shunday ekan o’qituvchi, o’quvchi va talabaning shakllanish jarayonini zo’r havas va sinchkovlik bilan kuzatish lozim. U pedagogik bilim va mahorat egasi bo’lishi kerak.

Jamiyatimiz keng qamrovli bo’lib u yerda turli xil xarakterdagi shaxslarni uchratishimiz mumkin. Shaxslararo konfliktlar albatta faoliyat turlarida namayon bo’ladi. Masalan guruh misolida ko’ramiz. Tasavvur qiling bir guruhda iqtidorli talantli shaxslarimiz bor. Ular har bir mazmuni yaxshi o’zlashtirib mustaqil fikrlarini bildira oladilar, fikr doiralari keng bo’lganligi sababli u shaxslar o’rtasida to’qnashuv, majoro kelishmovchilik, konfliktlar yuzaga keladi. Har bir guruh a’zosi o’z fikrini to’g’riligini isbotlay oladilar bunday holatlarda konfliktni boshqarish o’qituvchi tomonidan bartaraf etiladi. Har bir sohada shaxslar o’rtasida konfliktlarni ko’rishimiz mumkin. Shaxslar o’z ustidan ishlasa, fikrini isbotlay oladimi, ular konfliktlarni yechimini ham topadilar.

Muloqotdagi ziddiyat shakllari turlichadir. Masalan yuzma-yuz yoki texnik vositalar (telefon telegraf va shunga o’xshash vositalar) bilan amalga oshiriliadi. Oilada konflikt muloqot ayrim a’zolari o’rtasida bo’lishi mumkin.

O’zaro munosabatlarga kirishilganda konfliktni yuzaga kelishining asosiy sabablari, o’zaro til topishish, bir-birini tushunishdir. Bu jarayonning murakkabligi, kerak bo’lsa, o’zaro til topishishi bir-birini tushuna olish lozim.

Har qanday faoliyatdan zerikish, garchan mumkin, faqat odam muloqotdan ayniqsa, uning norasmiy, samimiy, bevosita shaklidan charchamaydi, yaxshi suhbatdoshlar doimo ma'naviy jihatdan rag'batlantiriladilar. Aslida har bir insonning ijtimoiy tajribasi, uning insoniy, qiyofasi, fazilatlari, hattoki nuqsonlari ham muloqot jarayonlarining mahsulidir. Har qanday muloqotlarning elementar funksiyasi suhbatdoshilarning o'zaro bir-birini tushunishlarini ta'minlashdir. Pedagogik konfliktlarni oldini olishda gaplashayotgan odamlar biri gapiradi, ikkinchisi tenglaydi, eshitadi. Muloqotning samaradorligi ana shu ikki qirraning qanchalik o'zaro mosligi, bir-birini to'ldirishga bog'liq ekan noto'g'ri tasavvurlardan biri shuki, odamni muomola yoki muloqotga o'rgatganda, uni faqat gapirishga, mantiqan asoslangan so'zlardan foydalanib ta'sirchan gapirishcha o'rgatishadi. Uning ikkinchi tomoni-tinglash qobiliyatiga deyarli ye'tibor berilmaydi. Mashhur amerikalik notiq, psixolog Deyl Karnegi "yaxshi suhbatdosh –yaxshi gapirishni biladigan emas, balki yaxshi tinglashni biladigan suhbatdoshdir" deganda aynan shu qobiliyatlarning insonlarda rivojlangan bo'lishini nazarda tutgan edi. Pedagogik muloqot-o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi o'zaro munosabatiga aytiladi. Pedagogik jarayondagi aloqalar tizimida o'qituvchi bilan o'quvchi o'rtasidagi muomola –munosabatlar katta o'rin egallaydi.

O'qituvchi hayotga endigina kirib kelayotgan, barkamol shaxs sifatida shakllanayotgan insonlar-yosh bolalar bilan muloqotda bo'ladi. O'qituvchining biror tasodifiy xatti-harakati natijasida o'quvchilarda u haqda sodir bo'lgan fikr ham ta'lim-tarbiya jarayoniga salbiy ta'sir etishi, o'qituvchining ishini murakkablashtirishi mumkin. Odatda, bunday ziddiyatlar uzoq davom etadi va o'qituvchi foydasiga hal etiladi. O'qituvchi obro'sini saqlayman deb, kattalar ba'zan o'quvchining qadr-qimmatini yerga uradilar, o'quvchidan kechirim so'rashni talab etadilar, vaholanki bu nizoga o'qituvchining noto'g'ri hatti-harakati sabab bo'lgan.

O'qituvchining ishi axloqiy tarbiya talablariga to'g'ri kelmaydi. Bolalar bilan muomola va munosabatlarda ularning har biriga alohida yondashish

lozim. Agar o'qituvchi va o'quvchi bir-birini tinglasa, o'z-o'ziga ham tarbiyalaydi. Demak, tinglash jarayoni ko'pchilik tasavvur qilgani kabi unchalik passiv jarayon emas.

Tinglash qobiliyati gapiruvchini ilhomlantiradi, uni ruhlantiradi, yangi fikrlar, g'oyalarning shakllanishiga imkoniyat yaratadi. Shuning uchun o'quvchining har bir chiqishi va ma'ruzasi agar o'quvchilar tomonidan diqqat bilan tinglasa, bu pedagogik muloqotdan ikkala tomon ham teng yutadi.

Insondagi yeng yaxshi, olijanob fazilatlarni biri samimiylkdir, deyarli kun ora ishlatiladigan bu so'zning ma'nosiga ko'pincha e'tibor bermaymiz. Aslida arab tilida o'zlashtirilgan samimiyat, samimiy so'zlarini o'zbekchaga ko'chirganimizda "boshqalar gapini tinglaydigan hamfikir bo'la oladigan, habardor" degan ma'nolar chiqadi. Odob axloqning yaxshilik deb nomlanuvchi biri bo'lgan samimiylk katta tushancha.

Samimiyat kishilarning o'zaro munosabat va muloqatida yuzaga chiqadi. Har kuni qanchadan qancha odamlar bir-birlari bilan muloqatda bo'ladilar. Oliy janob insonlar kattayu-kichikka barobar, ular kunglini olishga intiladi, haqiqatni yoqlaydi, ma'rifatga intiladi, o'zini xurmat qiladi. Bolalar bilan munosabat jarayonida biz to'g'ri so'zlik, oq ko'ngillilik, bag'rikenglik, bilimlilik, beg'arazliliklaridan foydalansak biz tarbiya berayotgan yosh avlodda oliy fazilatlar shakllanib boradi. Bolalarga yaxshilik qilish, fazilatini, salomlashni, kattalarga xurmatni, kichiklarga izzitni, mehr-muhabbat tuyg'ularini shakllatirib borishimiz lozim. Bu esa pedagoglarimizda alohida e'tiborni ta'lab qiladi.

Pedagogning mutaxassis sifatida salbiy pedagogik nizolarning oldini olish, ba rtaraf etish choralarini izlash yo'lida olib boradigan amaliy harakati uning o'z ustida ishlashini ifodalaydi. O'qituvchi tarbiyachi yoshlarning yetakchisi sifatida maktablarda tom ma'noda o'zining ijodiy vazifalarini to'liq bajarishni ta'minlashi va pedagogik yo'naltirilganligini shakllantirishi kerak .

Pedagog har tomonlama tarbiyalangan, aqliy, axloqiy, ma'naviy bo'lib, bilim doirasi keng, nutqi ravon, pedagogik bilim mahorat egasi bo'lishi lozim. O'qituvc

hining pedagogik bilim mahorati asosan sinf, auditoriya mashg'ulotlarida yaqqol ko'rinadi. O'qituvchi bilan o'quvchilar o'rtasida o'zaro jonli til, fikr olishuv, samimiy munosabat, hurmat izzat, asosiy maqsadga erishishga hamkorlik lozim. Pedagog o'z guruhida nechta bola bo'lsa, ularning har birining xarakterini, oilaviy muhitini, psixikasini, xulqi atvorini, bilim saviyasini yutug'i va kamchiliklarini o'rganib, keyin shunga qarab har bir bolaga qanday yondashishi lozimligini bilishi kerak. Guruxlardahar xil toifali bolalar uchraydi. Ularning har – biri o'z xarakteriga ega bo'ladi.

Pedagog har bir bolani o'rganib chiqishi, ular bilan yakka (indivial) holda yondashib tanishib chiqishi kerak. Ayrim bolalar qobiliyatli, har tomonlama yetuk faol bo'lishiga, ayrimlarining qobiliyati sust, layoqatsiz, ayrimlari serjahl bo'ladilar. Guruh rahbarining vazifasi o'ziga biriktirilgan guruhdagi bolalarga tarbiyaviy ta'sirini tashkil etishi lozim. Sinf rahbari o'quvchilarga kompleks yondashishi lozim. Sinf rahbari ota-onalar bilan hamkorlikda bo'lib, bolalarning bilim darajasi qay darajada ekanini, ularning axloq-odobi, yutuqlari va kamchiliklari ularning tarbiyasi bilan shug'ullanadi. O'qituvchi tomonidan shularga e'tibor berilsa, pedagog bilan o'quvchi o'rtasida nizo paydo bo'lishni bartaraf etadi. O'quvchi bilan o'qituvchi o'rtasida kontakt ya'ni masofa bo'lishi lozim. O'quvchi o'qituvchisiga nisbatan hurmat, ehtiromli bo'lishi, kerak. Pedagogik nizo, pedagogika, psixoliya, va mologiya, ma'naviyat vasotsiologiya fanlari bilan chambarchas bog'liqdir va shu fanlar bilan birgalikda tadqiq etiladi. O'quvchilarni har tomonlama tarbiyalaydi. O'qituvchi avvalo o'ziga nisbatan talabchan bo'lmog'i kerak, shundagina uning bolaga nisbatan qo'yayotgan talablari o'rinli, samarali bo'ladi. Pedagogning talabchanligi adolatlilik bilan uzviy bog'liq bo'lmog'i lozim. Shu bilan birgalikda o'qituvchi adolatli bo'lishi, o'qituvchining axloqiy fazilati hisoblansa, ikkinchi tomondan o'quvchilarga tarbiyaviy ta'sirini baholashning mezonini hisoblanadi. O'quvchining bilim saviyasini hamda xulqini baholashda ham o'qituvchidan adolatli bo'lish talab etiladi. O'qituvchi ma'suliyatli bo'lishi va uning zimmasiga bola shaxsini barkamol inson sifatida tarbiyalash

ma'suliyati yuklanadi. Pedagog mana shu yuqoridagilarga rioya qilib ish olib borgandagina o'qituvchi bilan o'quvchilar orasida nizo paydo bo'lmaydi.

Adabiyotlar ro'yxati

- 1.Воронин Г.Л. Конфликты в школе. Сосоиологическийе исследования №3, 1994г.
- 2.Лисеский К.С. Предупрежденийе межличностных конфликтов в системе отношений старшеклассников А/Р диссертасии М., 1994.
- 3.Рыбакова М.М. Конфликт и взаимодействийе в педагогическом процессе. – М.: Просвещенийе, 1991.
- 4.Подласый И.П. Педагогика. – М.: Владос, 2003. й.